

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 4 | 2023
ISSUE 1**

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 4, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий академияси академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети қошидаги “Фалсафа” илмий марказ раҳбари, фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий ва инновация ишлари бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети халқаро ишлар бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети “Фалсафа” кафедраси мудири, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети фалсафа фанлари доктори (DSc). (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти в.б. профессори, фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

Ўзбекистон халқаро ислом академияси доценти, тарих фанлари номзоди (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети в.б. доценти, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Университета Общественной безопасности Республики Узбекистан

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

профессор Узбекского государственного университета
мировых языков, доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

доктор философских наук Ташкентского государственного
экономического университета. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

и.о. профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

доцент Международной исламской академии Узбекистана,
кандидат исторических наук (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

и.о. доцент Наманганского государственного университета,
доктора философии (PhD) по социологическим наукам
(Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

докторант Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека (Республика Узбекистан)

Дизайн-верстка: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAeva SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Associate Professor of the University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DZHURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the Uzbekistan State
University of World Languages,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan)

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

NOROV TOJI OMONOVICH

Doctor of Philosophy (DSc) of Tashkent State
University of Economics. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Associate Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

RAKHIMDJANOV DURBEK ABIDJANOVICH

Associate Professor of the International Islamic Academy of
Uzbekistan, candidate of historical sciences (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Acting Associate Professor of
Namangan State University, Doctor of Philosophy
(PhD) on Sociological Sciences (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFOVICH

PhD student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Design-pagemaker: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Miroslav Ballay HOW TO GET TO KNOW UZBEKISTAN.....	7
2. Махмудова Г.Т. ЗАРАТУШТРА “ГОҲ”ЛАРНИНГ ҚАДРИЯТЛАРГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН АКСИОЛОГИК КОНЦЕПЦИЯСИ.....	15
3. Қосимов Козимжон Исоқович ИЖОДКОР ШАХС ФАЛСАФАСИ ЁХУД “ЎТКАН КУНЛАР”НИНГ ИЖТИМОЙ- ФАЛСАФИЙ МОҲИЯТИ.....	23
4. Хакимова А.Х. ОБ ИСТОКАХ БУХАРСКОГО ШАШМАКОМА, О ЗАРАТУШТРЕ–АВТОРЕ ГАТ, О НАРОДЕ, ПЕВШЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ГИМНЫ О ШЕСТИ БОЖЕСТВАМ.....	30
5. Азизуллах Арал НАВОИЙ ЎЗИГА ҚЎЙГАН ҲАЙКАЛНИ БУЗИБ БЎЛМАС ЁХУД АФГОНИСТОНДАГИ НАВОИЙШУНОСЛИК ТАРИХИ.....	41
6. Жалалова Гулбахор Одилжонова ИННОВАЦИОН МУРАККАБЛИК: АКСИОЛОГИК МУАММОЛАР ВА ЯНГИ МЕТОДОЛОГИЯ ЗАРУРИЯТИ.....	49
7. Мадаева Мўътабархон Амануллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА МУМТОЗ ВА ЯНГИ ДАВР НАВОИЙШУНОСЛИК ТАРИХИ.....	54
8. Джураева Нигора Авазовна ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К БЫТИЮ.....	61

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

Г.Т.Маҳмудова
Мирзо Улуғбек номидаги
ЎзМУ “Фалсафа ва мантик” кафедраси
профессори, фал.ф.д.

ЗАРАТУШТРА “ГОҲ”ЛАРНИНГ ҚАДРИЯТЛАРГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН
АКСИОЛОГИК КОНЦЕПЦИЯСИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8020413>

АННОТАЦИЯ

Жамият ижтимоий барқарор ривожланиши учун инсонлар онгидаги миллий, замонавий кадриятлар уйғунлашуви ниҳоятда зарур омилдир. Ижтимоий барқарорликнинг таъминланишида ёшлар онги ва кадриятлари, улардаги ўзгаришлар муҳим аҳамият касб этади. Зеро, мамлакатимизда амалга оширилаётган барча конструктив ўзгаришларнинг самарасини таъминлашда ёшларимизнинг кадриятлари асосидаги амалга оширадиган фаолиятлари ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир. Зеро Президент Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Янги Ўзбекистон орзуси ҳам, жаҳондаги миллий тараққиёт ғояларини ўзида жамлаган бошқа фавқулудда ходисалар каби, асрлар давомида шаклланиб ва сайқалланиб келмоқда. ... У дастлаб, кўхна даврларда “Авесто”да ўз талқинини топган ҳаётий ғояда мужассам эди, десак тўғри бўлади. Айни шу орзу “Эзгу фикр, эзгу сўз ва эзгу амал” тамойилининг халқ тафаккури ва турмуш тарзидан мустаҳкам ўрин олишига сабаб бўлди. Шу тариқа эзгулик ва инсонпарварликни ҳимоялаш халқимиз менталитети ва маънавиятининг муҳим таркибий қисмига, ҳаётий фаолиятининг асосий йўналишига айланди”. Авеста - инсон меҳнати, ахлоқий юксаклиги ва инсонпарварлигининг мадҳиясидир. Ундаги инсон баркамоллигининг маънавий мезони сифатида зикр этилган фикр, сўз ва амал бирлиги ахлоқий-эстетик идеал маъносида ҳозирги кунда ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган.

Калит сўзлар: кадрият, аксиология, Зардушт, Гоҳлар, Авеста, миллийлик, жамият, Ахура Mazda, эзгулик, барқарорлик, тинчлик.

THE VALUES-ORIENTED AXIOLOGICAL CONCEPT OF ZARATHUSTRA "GOKH"S

ABSTRACT

Harmonization of national, modern values in people's minds is an extremely necessary factor for the socially stable development of society. The consciousness and values of young people and their changes are of great importance in ensuring social stability. After all, the activities of our youth based on values are of decisive importance in ensuring the effectiveness of all the constructive changes implemented in our country. Because as President Sh. Mirziyoyev stated: "The dream of a new Uzbekistan, like other extraordinary events that contain the ideas of national development in the world, has been forming and polishing for centuries. ... It would be correct to say that it was originally embodied in the life idea that found its interpretation in "Avesta" in ancient times. This dream caused

the principle of "Good thoughts, good words and good deeds" to take a strong place in the people's thinking and lifestyle. In this way, the protection of goodness and humanity has become an important component of the mentality and spirituality of our people, the main direction of their life activity [1.15]. Avesta is a hymn to human work, moral excellence and humanity. The unity of thought, word and deed mentioned in it as a moral criterion of human perfection has not lost its relevance in the sense of moral-aesthetic ideal.

Key words: value, axiology, Zoroaster, Gokhs, Avesta, nationality, society, Ahura Mazda, virtue, stability, peace.

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗАРАТУСТРЫ "ГОХ"

АННОТАЦИЯ

Гармонизация национальных, современных ценностей в сознании людей является крайне необходимым фактором социально устойчивого развития общества. Сознание и ценности молодежи и их изменения имеют большое значение в обеспечении социальной стабильности. Ведь деятельность нашей молодежи, основанная на ценностях, имеет решающее значение в обеспечении эффективности всех реализуемых в нашей стране конструктивных изменений. Как отметил Президент Ш.Мирзиёев: «Мечта о новом Узбекистане, как и другие неординарные события, содержащие идеи национального развития в мире, формировалась и шлифовалась веками. ...Правильно было бы сказать, что изначально она была воплощена в идее жизни, нашедшей свое истолкование в «Авесте» в древности. Благодаря этой мечте принцип «Добрые мысли, добрые слова и добрые дела» занял прочное место в мышлении и образе жизни людей. Таким образом, защита добра и человечества стала важной составляющей менталитета и духовности нашего народа, основным направлением его жизнедеятельности» [1.15]. Авеста — это гимн человеческому труду, нравственному совершенству и человечности. Единство мысли, слова и дела, упоминаемое в нем как нравственный критерий человеческого совершенства, не потеряло своей актуальности в смысле нравственно-эстетического идеала.

Ключевые слова: ценность, аксиология, Зороастр, "Гох"и, Авеста, народность, общество, Ахура Mazda, добродетель, стабильность, мир.

Кириш ва долзарблиги. Зардуштийлик тарихига бағишланган кўп жилдлик асарнинг муаллифи Мэри Бойс Европа олимлари ўртасида биринчи бўлиб иккиланмасдан қуйидагича баёнот беради: “Пайгамбар Зардушт шунчалик қадим замонларда яшаганки, унинг мухлислари бу қачон ва қаерда бўлганлигини эсан чиқариб бўлганлар ва ўтмишда Эроннинг турли мамлакатлари унинг ватани бўлишига тақводорларча даъво қилганлар...” . Унинг фикрича, узоқ вақт давомида Зардушт Озарбайжонда, Қадимги Эроннинг шимолий-ғарбида яшаган, деб нотўғри ҳисобланган. “Ҳозирги вақтда Зардушт яратган мадҳиялар тилининг мазмунидан аниқландики, аслида у Волга дарёсидан шарқда жойлашган Осиё даштларида пайдо бўлган экан... Осиё даштларида 3500 йил атрофида пайдо бўлиб, у уч қудратли Эрон империяси давлат дини бўлган, равнақ топган ва кўп асрлар давомида ҳукмронлик қилган” [2.3-4]. Шу боис Зардуштийлик дини айнан паҳлавий тилида ёзилган Авеста туфайли сақланиб қолганлиги факти зардуштийлик Эронда пайдо бўлганлигига асосий далил бўла олмайди. Зардуштийликнинг тарқалиши жараёнида Эронда унинг ривожланиши ҳамда Авестанинг унинг муқаддас китоби сифатида тузилиши ва шаклланиши учун мос ижтимоий-тарихий шарт-шароит бўлган, шунинг учун Авеста зардуштийликнинг муқаддас китоби сифатида айнан шу ерда тузилган ва расмийлаштирилган.

Зардуштийликка асосланган дунёқарашга хос бўлган хилма-хиллик ва кошинкорлик қуйидагиларни билдиради, бир томондан, Ўрта Осиё халқлари диний онги узоқ вақт шаклланган ва ривожланганлиги, тарихийлигини, иккинчи томондан, зардуштийликда турли диний қатламларнинг мавжудлиги ва ҳамжиҳатлигини, кейинчалик улар тизимлаштирилган муайянликка эга бўлганини билдиради. Масалан, Авестанинг энг қадимий қисми Яштларда

одамларнинг олам ва худолар тўғрисидаги ибтидоий, ҳаёлий тасаввурлари ифода этилган. Лекин Гаталарда (Гох) Спитама Зардуштнинг ўзини овози эшитилади, унинг ягона илоҳ Ахура Мазда обрўсини кўтариш, мустаҳкамлашдаги шахсий манфаати, унинг Ахура Маздага содиқлиги ҳис этилади.

М.Исҳоқов таъкидлаганидек: “Авесташуносликда Мазда Ясна динининг асосчиси Зардуштнинг “Гох”лар деб аталувчи 17 кўшиқдан иборат пайғамбарона бадиҳалари “Ясна” наски таркибига киритилган ҳолда сақланиб қолган. Мутахассислар бу шеърини бешлик, тўртлик, учликларнинг “Ясна” таркибига киритилганини бахтли тасодифдек тушунишади. Чиндан ҳам “Гох”лар зардуштийларнинг энг эъзозли ибодат матнлари орасига, гўё йўқолиб кетишдан асраш мақсадида муъбадлар томонидан жойлаштирилгандек” [3.13].

М.И. Исҳоқов қарашлари мазкур илмий фаразга яқин туради. Унинг фикрига кўра, бу диннинг илдизлари жуда қадимий бўлиб, унинг хронологик доираси Зардушт давридан бошлаб ибтидоий тузумгача бўлган даврни қамрайди. Муқаддас Авестада акс этган зардуштийлик политеистик қарашлардан ягона илоҳ Ахура Маздага сиғинишга ўтиш даврида шаклланган [4.5]. Бронза даври ибтидоий одамларининг тарихий эволюциясини, улар ижтимоий онгнинг юқори даражасига ўтишини, яъни уларда монотеистик тасаввурларнинг шаклланишини кўриб чиқиб, М. Исҳоқов политеизмда қабул қилинган ва ижтимоий ривожланишга тўсқинлик қилган қурбонликларни йўқ қилган Зардуштнинг ролига алоҳида эътибор қаратади. Ушбу концепцияни этнограф И. Жабборов ҳам қўллаб-қувватлайди [5].

М. Исҳоқов тўғри таъкидлаганидек, ушбу қадимий ёдгорлик ибтидоий тузум даври билан боғлиқ мифологик элементларга бой. Авестада эрамиздан аввалги IV-III минг йилликларга хос бўлган ва ундан ҳам қадимроқ бўлган мифология акс этган [4.10].

Политеистик эътиқодлар ҳукмронлиги ҳамда тотемизм, сеҳргарлик, анимизм ва шаманизм билан боғлиқ турли маросимлар мавжудлиги даврида, бирорта дин ҳали монотеизм ғоясини илгари сурмаган бир пайтда, Зардушт томонидан Ахура Маздани жисмоний ва рухий бошланғич асоснинг ягона яратувчиси деб эълон қилиниши инсоният ривожланишидаги катта қадам бўлган. Иккинчи томондан, бошқа диний эътиқодлардан фарқли ўлароқ зардуштийликда оптимистик рух, инсонпарварлик, инсонни улуғлаш каби хусусиятлар мавжуд.

Археологик-этнографик маълумотлар ва илмий-тарихий манбаларга асосланган ҳолда, И. Жабборов зардуштийлик ватани – Хоразм, деб ҳисоблайди. Олим фикрига кўра, зардуштийликнинг ғоявий илдизлари ибтидоий жамоа тузумига етиб боради, ўзининг моҳиятига кўра эса, у ўзида аксарият умуминсоний кадриятларни мужассамлаштирган ҳамда дунёдаги биринчи жаҳон динидир [5].

Метод ва методология. Авестанинг алоҳида қисмларининг келиб чиқиши тўғрисида ҳам турли фикрлар мавжуд. Авеста Гаталари, Х. Ньюберг фикрича, Суғдиёна ёки унинг атрофидаги ўлкаларда пайдо бўлган бўлиши мумкин. Г. Виденгрэн Гаталар ватани Орол соҳиллари бўлган, деб ҳисоблайди; Ж. Дюшен-Гийеман таҳмини бўйича улар Марғиёна, Суғд ва Хоразмда яратилган. И.М. Дьяконов Гаталар пайдо бўлишини милоддан аввал IX-VIII асрларда Мидия ёки Ўрта Осиёга – Хоразм ёки Бақтрияга оид деб тахмин қилади. Бунда у Авеста тилини шарқий Эрон ва Ўрта Осиё халқлари тилларининг қиёсий таҳлилидан келиб чиқади [6.15].

Ўзбекистон авесталогия доирасидаги кейинги йиллардаги тадқиқотлар, қўйидаги илмий қарашларни муомалага киритди. Зардушт Гаталари – Зардушт бадиҳа йўли билан яратган даъват сўзлари (муножотлар). Авестанинг «Ясна» китобида 17 та «Гох» - кўшиқ сақланган. «Гох»лар исломга қадар аждодларимиз эътиқод қилган Мазда Ясна дини муқаддас китоби Авестанинг энг муқаддас ҳисобланувчи қисмидир. Улар ўша дин ва унинг худоси Ахура Мазда ҳақида одамларга хабар (пайғом) келтирган Заратуштра Пурушаспа ўғли томонидан бадиҳа қилинган кўшиқлар бўлиб, мазмун-моҳияти бутун борлиқни фақат эзгу қилиб яратган Олий Ақл эгаси ёки мутлақ Олий Ақл мужассами худо Маздага эътиқод қилишга чақиришдан иборат. Заратуштра Мазда сўзини «Гох» ёлғиз, «Гох» Ахура сўзи билан

кўшиб айтади. Бу жуфтликда Ахура жузъи Маздани улуғловчи сўз бўлиб «Улуғвор, юксак шарафли», мурожаат маъносида «жаноб» каби маъноларни ифодалайди.

Гата сўзининг таржимаси Ашула (Кўшиқ), деган маънони англатади. Гаталарни Зардуштнинг ижодий даъват бадихалари деб ҳисобловчилар ҳам бор. Бироқ Гаталарнинг айрим бандларида Зардушт “У” тарзида учинчи шахс қилиб кўрсатилади. Бу каби бандлар Гаталар Зардуштдан ташқари ўзга шахс томонидан яратилган, деган фикрга сабаб бўлиб келмоқда.

Авестадан сақланиб қолган тўрт китобнинг бири 72 бобдан иборат *Ясна наскиннинг* 17 боби – 28-34, 43-51 ва 53- боблар Гаталардир. Улар *Ахунаваити* (28-34); *Уштаваити* (43-46); *Спентамаинью* (47-50); *Вохушиатра* (51); *Вахиштоишти* (53) каби беш туркумга бўлинган. Шулардан 17-кўшиқ (53-Ясна) Зардуштнинг вафотидан сўнг унга яқин бўлган киши томонидан қўшилган деган тахмин ҳам бор.

Гаталар дастлаб авлоддан авлодга оғзаки узатилиш учун мўлжалланган. Матнлар қисқа ва аниқ ҳамда жуда чуқур фалсафий мазмунга эга. Баъзи ўринларда Пайғамбар ҳаётининг айрим лавҳалари ҳам учрайди. Масалан 46-Ясна Зардуштнинг ўз юртидан бадарға бўлишини акс эттирган. Бу кўшиқ “Бошим олиб қайга кетай, қайларга борай энди...” деб бошланади. Ёки яна бир ўринда қувғин бўлган Зардуштра қишнинг изғирин ва совуқ тунларида бирида дарё ёқасидаги бир хонадондан ўзи ва ҳамроҳлари тунаши учун бошпана сўрайди. Бироқ рад Рад жавобини олади. Хонадон эгасига бир Мазмуннинг тушунилиши ҳамда Гаталар мураккаб шеърий матнларнинг идрок қилиниши муаллифнинг аслиятга у ёки бу даражада яқин таржимаси воситасида етказилади [6.234-235].

В.А. Лившиц Авеста матнларининг ҳар хиллигини изоҳлашга уриниб, улар турли замонларда ва турли ҳудудларда яратилган бўлганлиги учун тил жиҳатдан ҳам фарқланади, деб тушунтиради. Унинг фикрига кўра, Авестанинг энг қадимги қисмлари Зардушт даврига тегишли, энг янгилари эса зардуштий қоҳинлари томонидан яратилган бўлиб, қадимгиларига қараганда анча содда ва грамматик хатоларга эга [7.5].

Кўпчилик тадқиқотчилар, шу жумладан В.А. Лившиц ҳам, Авестадаги энг муқаддас ва кадрлиги бу, ўз-ўзидан маълумки, пайғамбарнинг ўзи яратган Гаталардир, деб ҳисоблайдилар. Гаталарда фикрларнинг баён этилиш услуби ҳақиқатан бир киши томонидан яратилганлигидан гувоҳлик беради. Зардуштнинг ривоятларни саралаш ва зардуштийлик диний таълимотини шакллантиришдаги аҳамиятини камситмаган ҳолда тахмин қилиш мумкинки, (ва биз буни алоҳида таъкидлаймиз), Зардушт ўзидан илгари мавжуд бўлган диний ғоялар, тасаввурлар ва ҳолатларни ислоҳ қилган ва қатъий қонунлаштирилган таълимот шаклига солган.

Ўзбек адабиёти тарихи дарслигида Н. Маллаев томонидан Авестага бағишланган махсус боб ёзилгандан кейин кўп йиллар давомида зардуштийлик ва Авестани тадқиқ этиш билан Ўзбекистонда ҳеч ким жиддий шуғулланмаган. Фақат ХХ асрнинг 80-йиллари охирида М. Исҳоқов Авестани жиддий ўрганишга ва унинг алоҳида қисмларини таржима қилишга киришади. 1991 йилдан бошлаб “Санъат”, кейинчалик “Гулистон” журналида шоир А. Маҳкам томонидан амалга оширилган Авестанинг таржималари мунтазам равишда нашр этила бошлайди. Натижада 2001 йилда, Авестанинг 2700 йиллиги арафасида Авестанинг тўлиқ матни ўзбек тилида илк бор нашр қилинди.

Ҳозирги пайтда ўзбек тилида Авестанинг бир нечта таржимаси мавжуд: М.Исҳоқов, А.Қаюмов таржималари, Г.Маҳмудованинг “Бундахишн” таржимаси, ёш тадқиқотчи Б.Жалоловнинг “Зардуштра Гаталари” ва А. Маҳкам томонидан амалга оширилган Авестанинг тўлиқ матнининг таржималаридир. Ф. Жўраев тўғри таъкидлаганидек, А. Қаюмов ва А. Маҳкам ўз таржималарига кўпроқ форс матнларига таянганлар, шунинг учун улар ўз таржималарида форс-тожик сўзларидан кўпроқ фойдаланганлар. М. Исҳоқов, рус ва инглиз таржималари амалиётига таянган ҳолда, кўпроқ Авестанинг образли ва ритмик меъёрларини ҳисобга олган, бунинг натижасида Яштларга хос бўлган ритмикани сақлаб қолган [8.32].

Жаҳон авесталогиясининг энг асосий ютуғи Авеста матнларини тадқиқ этишнинг турли усулларини ишлаб чиқиш ва асослаб берилишидан иборат бўлди: А. Дюперрон ўз

тадқиқотларида умумий ва бир бутунликдан хусусий ва ягоналик сари мулоҳаза юритиш тамойилига амал қилди; Э. Бюрнуф – алоҳида сўздан бир бутун маъно сари фикр юритди; Альтхайм, Камерон, Харцфельдлар янги археологик материалларга таяндилар; Г. Виденгерен, Викандер, Х. Нюберг, Ценерлар ўз тадқиқотларида қиёсий-тарихий таҳлилга асосландилар; Бенвенист, Хеннинг, Хумбах, Юнкерлар, Х. Бартоломе ишини давом этдириб, лингвистик, матншунослик жиҳатларга кўпроқ эътибор бердилар [9.15]. Хусусан “Гоҳ”ларнинг келиб чиқиши тўғрисида ҳам турли фикрлар мавжуд. Авеста Гаталари, Х. Нюберг фикрича, Суғдиёна ёки унинг атрофидаги ўлкаларда пайдо бўлган бўлиши мумкин. Г. Виденгрэн Гаталар ватани Орол соҳиллари бўлган, деб ҳисоблайди; Ж. Дюшен-Гийеман таҳмини бўйича улар Марғиёна, Суғд ва Хоразмда яратилган. И.М. Дьяконов Гаталар пайдо бўлишини милоддан аввал IX-VIII асрларда Мидия ёки Ўрта Осиёга – Хоразм ёки Бактрияга оид деб таҳмин қилади. Бунда у Авеста тилини шарқий Эрон ва Ўрта Осиё халқлари тилларининг қиёсий таҳлилидан келиб чиқади [9.19].

Я. Фуломов, Н. Маллаев, Ю. Жумабаев, А. Қаюмов, И.М. Жабборов, Г. Дресвянская, Э. Ртвеладзе, А. Саидов, Е. Абдуллаев, А. Аскарлов, М. Исҳоқов, Ҳ. Ҳомидов, Т. Маҳмудов, Ф. Сулайманова, Р. Сулайманов, С. Хасанов, Т. Каримов, Н. Норқулов, И. Хўжамуродов, М. Умарзода, К. Норматов, Тохир Карим, Г.Маҳмудова, А. Аширов, Ибрагим Каримов, А. Абдусамедов, М. Усмонов, З. Муқимов, М. Қодиров, Б.Жалолов каби Ўзбекистон олимлари Авестани ўрганишга ўз ҳиссаларини қўшдилар[9.32]. Мазкур тадқиқотларнинг илмий-назарий, фундаментал-қиёсий моҳияти, нафақат таржималар билан шуғулланиш, балки Авестанинг диний, фалсафий, ҳуқуқий, ахлоқий, ижтимоий моҳиятини комплекс тарзда ўрганиш билан белгиланди.

Муҳокама. Ҳозирги вақтда Авеста турли даврларда тузилганлиги ва кодификация қилинганлиги шубҳа туғдирмайди. Табиийки, бундай вазиятда нафақат Авеста мазмунининг, балки ушбу муқаддас китобнинг тахминий “муаллифи” ҳақидаги маълумотларнинг турли талқинлари пайдо бўлади. Масалан, XIII асрда, ижтимоий онгда ислом ғоялари ва тамойилларининг устунлик қилган даврда, Эронда “Зардушт нома” китоби пайдо бўлади, унда “нома” шаклида Шарқ ахлоқий-фалсафий ва эпик-афсонавий асарлар анъанаси давом эттирилган. “Зардушт нома” адекват манба - Зардушт ҳақидаги ривоятнинг - ўрта форс тилида қайта ишланиши эди. Мазкур китоб XIX асрнинг иккинчи ярмида Петербург Фанлар академияси буюртмасига мувофиқ Хр. Розенберг томонидан рус тилига таржима қилинган. Кейинги йилларда ушбу матн “Бундаҳишн” ва “Занд Авеста”лар билан бир қаторда олимлар учун зардуштийлик ва Зардуштга тегишли маълумотлар ва фактлар олинадиган асосий манбага айланади.

Зардушт шахси билан боғлиқ турли фаразларнинг мавжудлигига қарамасдан, А. Сагдуллаев Зардушт ўзи яшаган даври ижтимоий-тарихий вазияти билан бевосита боғлиқ бўлган истеъдодли мутафаккир, файласуф, коҳин, шахс сифатида гавдаланади, деб таъкидлайди. Унинг ҳаёти сиёсий зиддиятлар, ҳарбий ҳужумлар ва қабилалар ҳамда мамлакатлар ўртасидаги кураш даврида кечади. Айнан шу мураккаб даврда, дунё чексиз, бошқариб бўлмайдиган зиддиятлар майдони бўлиб туюлганда, Зардушт уларни бартараф этиш усул ва шакллари, халқлар тинч-тотув яшаши учун муҳит яратиш йўллари, излайди. Ушбу мақсадда у дунёга нисбатан монотеистик қарашни илгари суради, Зардуштнинг фикрига кўра, ягона илоҳга ишониш, унинг насиҳатлари ва кўрсатмаларига риоя қилиш одамларни қабилалар ўртасида тарқалиб бораётган адоват ва ишончсизликдан сақлаши керак эди. Авеста Гаталарига мувофиқ, Зардушт айнан ушбу мақсадларда илоҳ Аҳура Маздадан олган панд-насихатларни яқинлари ўртасида, сўнг қабиладошлари орасида тарғиб қилади [10].

Ясна 27.14.

Ҳақиқат – Олий неъмат,

Ҳақ истаги, Ҳақ иродаси

Ҳақиқатдир Ҳақ ифодаси.

Бу мисралар зардуштийлик, Мазда Ясна динининг энг улуғ дуоси ҳисобланиб, унинг номи биринчи мисра бошидаги икки сўз билан “Ашэм ваҳу” деб аталади. ... Дуонинг биринчи

сатри *Ашэм ваҳу ваҳиштам асти* “Эзгулик эзгудир, энг эзгуликдан-да эзгу” демакдир. ... *Ашэм* сўзи юкорида кўрсатганимиз *Аша (Арта)* Ахура Мазданинг “Ҳақиқат”, “Ҳақ” каби Олий сифатлари ҳамда оламнинг асл илоҳий эзгу тартиби маъносига эга. Бу шунчаки тартиб ҳам эмас, балки бутун борлиқнинг адолатли, оқилона мувозанати ҳамдир.

Зардуштийлик имоннинг барқарорлигини олам-жаҳоннинг эзгу асослари бутунлиги учун кафолат даражасига кўтарган. Имон эса, инсон билангина мавжуд. Шу сабабли зардуштийлик эзгулик ва ёвузлик ўртасида танлаш ва эзгулик томонида бўлиш, ҳар қандай ёвузликни рад этишни инсон зиммасига ихтиёрий равишда юклаган. Оламнинг бутунлиги, унда эзгуликнинг барқарорлигини, бир сўз билан айтганда, Ахура Мазда яратган эзгу борлиқда безаволликни сақлаш учун Инсонни масъул этган. Эзгуликнинг ибтидоси Ахура Мазда экан, унинг эзгулигини ўзи учун ибрат қилиш бандалари учун фарз ҳисобланган. Бунда асли инсоннинг қалби доимо яхшиликка интилишидек Ҳақиқат ифодаси мавжуд экани аён [3.17].

Ясна, 30.11.

Сиз, эй, мардум, Мазданинг иродасини қалбан,

Ақлан қабул этсангиз, шунда сизга муносиб

Бўлғай беҳиштий роҳат, муртадга дўзах – азоб [3.44] Эзгулик ва ёвузлик аввалига ахлоқий тамойиллар сифатида эмас, балки завқланиш ва азоб чекиш объекти сифатида идрок этилган. Зардуштийликнинг буюк хизмати шундан иборатки, у эзгулик ва ёвузликни илгариги келиштирувчиликни ҳис этиш даражасидан ахлоқий-фалсафий тамойил даражасига кўтаради.

Заратуштра ушбу Гоҳ бандини “эй, мардум” деб ҳитоб билан бошламоқда. Зеро, сўзнинг ўзак қисми “мард” ўлимни эслатиб турувчи, дунёнинг омонатлиги ҳақлигига ишорат бўлиб, яшашдан мақсад ёвузлик ва эзгулик ўртасида инсон эзгулик томонини танлашга даъват қилинмоқда. Бу инсонни огоҳлантирувчи бонг эди. Ушбу бандда Зардушт Гоҳдаги ҳаётий танлов мазмунини хулосалаб, демоқдаки, ким агар Мазданинг (тўғрироғи Заратуштра келтирган дин ва ахлоқий-фалсафий таълимотни) тўғри англаб, уни Ҳақиқат деб тан олса, албатта жаннатий бўлишини, аксинча бу Ҳақиқатни англамаса, англаб эса рад этса, ўзининг жаҳолат ва ёлғон дунёсида қолса, дўзах азоб-уқубатларида абадий қолажани таъкидламоқда [3.45].

Авестанинг юраги бу – Заратуштра гаталаридир. Гаталар Авестанинг энг қадимги қисми бўлиб, ўзига хос мураккаб тилда битилгандир, гаталар тили Авестанинг қолган бошқа қисмларидан фарқ қилади. Гаталар ҳажм жиҳатидан кичик бўлса-да, (ёрдамчи матнларни ҳам ҳисобга олганда, унда жами 6045 та луғавий бирлик, ёрдамчи матнларсиз эса 5255 та сўз, 896 та қатор, 238 та матн (строфе), 17 боб (ҳа) бор) унда Заратуштра таълимотининг маъзи берилган. Инсониятга ҳозиргача маълум бўлган манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, гаталарда илк маротаба яккахудолик-вахдоният ғоялари илгари сурилади. Бу тарихий ҳақиқат дин моҳиятини тўлиқ англамаслик, дин вакиллари томонидан муқаддас деб эътиқод қилинувчи калом – мансаралар тилини билмаслик натижасида бузиб кўрсатилди. Буни ўз вақтида англаган авестолог олимлар Заратуштра гаталарини айнан авеста тилидан таржима қилиш кераклигини қайта-қайта таъкидлаб келмоқдалар. Гаталарда шу қадар кўп рамзий белгилар, яширин ишоралар қўлланилганки, айнан мана шу омил жуда кўплаб тадқиқотчиларни янглишиб кетишларига сабаб бўлади. Матндаги (биз бобнинг махсус қисмчалари-строфени шундай атадик) деярли ҳар бир сўз икки-уч маънони англатади. Бу эса ўша сўзнинг кенг тарқалган маъносида таржима қилинишига олиб келса (кўпгина таржималарда мазкур хато учрайди), матн бошқа мазмун, яширин маъноси билан таржима қилинганда эса мутлақо янгича моҳият касб этади. Ҳатто кўринган маъносида (таржимада зоҳирий маъно деб берилди) таржима қилиш динни кўпхудолик-политеизм деб тушунишга олиб келади. Агар дин биз тахмин қилаётгандек, монотеизм бўлса, нега энди унинг ақидаларини баён этишда кўпхудолик динига тегишли терминологиядан фойдаланилди? Буни қуйидагича изоҳлаш мумкин: Кўпхудолик дини вакиллари Заратуштра (агар у диний ғояларнинг тарғиботчиси бўлса) яшаган даврда ҳукмрон бўлган бўлсалар (Заратуштранинг ўз ватанидан ҳижрат қилиши бунга ишорадир), у ўз таълимотини шундай яратганки, динни қабул

қилганлар уни тинглаганларида кўпхудолик дини тушунчалари остида яширинган асл моҳиятни англаганлар, даъватни эшитган ҳукмрон доира вакиллари эса уни ўз динлари деб тушунганлар, яъни бу Заратуштра учун ўзига хос ниқоб вазифасини бажарган; Заратуштра яратган (ёки олиб келган) таълимот соф ваҳдоният бўлиб, вақт ўтиши билан атайлаб бузиб талқин қилинган ва ҳозиргидек кўпхудолик мазмуни биринчи планга чиқиб олган (ҳали бу версия олға сурилмаган ва табиийки исботланмаган).

“Тоҳ”ларнинг муаллифи чиндан ҳам Зардуштми? Гоҳларда акс этган олий илоҳий тушунча ва унинг ифодалари, Зардушт шахсининг Кенжа Авестада илоҳийлаштирилиши ва ҳатто асотирий талқин қилиниши (Аши алқови)нинг сабаблари; ниҳоят, Зардушт таълимотининг ҳинд-европа ва ҳинд-орий “муштараклик” даврлари меросидан қанчалик баҳрамандлиги, ва бошқалар [6.240].

Хулоса. Зардуштийлик ижтимоий-диний доирасида дунёнинг бирлигини сақлаш, жамиятни оқилона бошқариш, ижтимоий адолат, оила ва қабила фаровонлигини яхшилаш зарурияти, чорвани кўпайтириш ва деҳқончилик билан шуғулланиш, ер, сув, ҳаво, оловни муҳофаза қилиш, ҳар қандай адолатсизлик ва ёлғонга қарши курашиш каби фалсафий, ахлоқий, сиёсий, ҳуқуқий ва эстетик ғоялар ва масалалар ўз аксини топган, буларнинг барчаси бугунги кунда ҳам ўзининг теран маъноси ва аҳамиятини йўқотмаган.

Ўзбекистон авесташунослиги собит қадам билан жаҳон авесташуносликнинг кўп асрлик тажрибасини ўзлаштиришмоқдалар, жаҳон авесташунос-олимлар ютуқлари ва мавжуд камчиликлар, муаммолар, зиддиятлар юзасидан ўз фикрларини билдирмоқдалар. Зардуштийлик диний-фалсафий таълимотини, унинг асосий ижтимоий-фалсафий, ахлоқий, ҳуқуқий ғояларини Авеста материаллари асосида амалга оширилган фалсафий-тарихий, тизимли-концептуал таҳлили зардуштийликнинг умуминсоний ва миллий қадрият, инсоният, шу жумладан, ўзбек халқи маънавий ривожланишининг муҳим омилларидан бири сифатидаги тўлиқ ва яхлит фалсафий-аксиологик мавқеини янада аниқроқ белгилашга ва ўрнатишга хизмат қилади.

Авеста – кўп қатламли, қомусий, маънавий ёдгорлик бўлиб, Хоразм худудида шаклланган, сўнг Эронда тарқалган, политеистик ва дуалистик дунёқарашдан оламни монотеистик англашгача ривожланган, ўз даврининг жаҳон дини бўлган зардуштийликнинг фалсафий ғояларини акс эттиради. Шу боис зардуштийлик фалсафасини С.Ю. Ольденбург «энг адолатли дин», Ю.А.Рапопорт «зардуштийлик ўтмиш аждодларимизнинг энг кучли дини», М.Бойс эса «зардуштийлик – динлар орасидаги энг муштарак таълимотдир», деган фикрларни билдирганлар. Г. Риттер ўзининг «Фалсафа тарихи» асарида Авеста матнларида диний панд-насихатлар ва ривоятларга асосланган тасаввурлар билан бир қаторда фалсафий онг элементлари мавжудлигига эътибор беради. Унинг фикрига кўра, Авестанинг ривоятларга асосланган қатлами Қадимги Юнон фалсафасига қараганда бой, Авестанинг алоҳида қисмлари ва унинг умумий мазмуни табиат ва инсон ҳаёти ривожланишининг бирлиги тўғрисидаги хулосага олиб келади [11.34].

Авестанинг инсоният цивилизацияси тарихидаги аҳамияти унинг фалсафаси марказида инсон ва унинг тақволи ҳаёт тарзи туришидадир. Инсон тўғрисида қайғуриш, ижтимоий-сиёсий ва диний-ахлоқий ғояларнинг кенг доираси зардуштийлик фалсафасининг ҳаётбахш, оптимистик ва инсонпарвар моҳиятидан далолат беради. Зардуштийлик фалсафий моҳияти ўзаги шундан иборатки, икки қарама-қарши, дуалистик куч ёруғлик ва қоронғилик, эзгулик ва ёвузлик, ҳаёт ва ўлимни ўзида мужассамлаштиради, улар абадий кураш ҳолатида бўлади, пировард натижада, инсонларнинг эркин танлови асосида эзгулик ёвузлик устидан ғалаба қозонади. Авестанинг ижтимоий-ҳуқуқий меъёрларининг ўзига хослиги шундан иборатки, биричидан, инсоннинг жамиятда эркин ҳаракат қилишини асослаб беради; иккинчидан, адолат ва ҳақиқатнинг қатъиятли тарафдори бўлишга даъват этган; учинчидан, инсоннинг Эзгулик ва Ёвузлик курашининг оддий кузатувчиси эмас, балки ҳақиқат ва инсонпарварликнинг ўрнатилиши мақсадида Эзгуликнинг фаол тарафдори бўлишга даъват этган ва бунда бойликларнинг кўпайиши, инсон руҳини яхшиловчи, покловчи, илоҳ билан яқинлашишга ёрдам берувчи, меҳнат қилишга чорлагани алоҳида роль ўйнаган.

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида қонун лойиҳаси муқаддимасида "... Инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни ва кадр қиммати олий қадрият ҳисобланадиган инсонпарвар демократик давлатни, очиқ ва адолатли жамиятни барпо этиш борасида ҳозирги ва келажак авлодлар олдидаги юксак масъулиятимизни англаган ҳолда, давлатчилигимиз ривожининг уч минг йилдан зиёд тарихий тажрибасига, шунингдек жаҳон цивилизациясига бекиёс ҳисса қўшган буюк аждодларимизнинг илмий, маданий ва маънавий меросига таяниб, мамлакатимизнинг бебаҳо табиий бойликларини кўпайтиришга ҳамда ҳозирги ва келажак авлодлар учун асраб-авайлашга..."[12] масъул эканлигимиз ва қонун билан ҳимояланиши белгиланмоқда. Зеро ёшлар онгининг шаклланишида миллий қадриятларнинг аҳамияти ва роли, гендер тенглик муаммоси, ёшлар маданий маконидаги асосий трендлар, ижтимоий трансформациялар жараёнида ёш авлод шаклланишининг ўзига хос жиҳатлари ва ёшларнинг онги ва қадриятларига глобаллашув жараёнлари даврида таъсир этувчи ижтимоий маданий омилларни тизимли ёндашув методологияси кесимида ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Авеста - инсон меҳнати, ахлоқий юксаклиги ва инсонпарварлигининг мадҳиясидир. Ундаги инсон баркамоллигининг маънавий мезони сифатида зикр этилган фикр, сўз ва амал бирлиги ахлоқий-эстетик идеал маъносида ҳозирги кунда ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган. Зардуштийлик ва унинг муқаддас китоби Авестани фалсафий-тарихий тадқиқ этишнинг долзарблиги диний-фалсафий, ижтимоий-тарихий, ҳуқуқий, ахлоқий-эстетик ғояларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши тўғрисидаги билимларимизнинг кенгайиши билан ҳам белгиланади, унда зикр этилган ғоялар миллий ғурурни мустаҳкамлаш, халқнинг ўзини-ўзи англашни ривожлантириш, баркамол авлодни тарбиялашга ёрдам беришга қаратилган.

Илова: Мақола ЎЗМУ қошидаги IL-4821091548-сонли “Замонавий таҳдид ва даъватлар шароитида Ўзбекистон ва Беларусь ёшлари онги шаклланишининг ижтимоий-маданий ва аксиологик асослари” мавзусидаги фундаменталь лойиҳа доирасида тайёрланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. -Тошкент, “O‘ZBEKISTON” нашриёти, 2021;
2. Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи.- М.: “Наука”, 1988;
3. М.Исҳоқов. Авеста: Зардушт “Гох”лари маъно ўгирмалари ва герменевтик талқинлари. Тошкент.- “Bookmani print” нашриёти, 2022;
4. Исҳоқов М.М. Зардуштийлик, Зардушт ва “Авеста” ҳақида // Тил ва адбиёт таълими. 1993. - № 2;
5. Джаббаров Исо. Антик маданият ва маънавият хазинаси. – Т.: “Ўзбекистон”, 1999; Джаббаров Исо, Джаббаров Санжар. Жаҳон динлари тарихи. – Т.: “Ўзбекистон”, 2002;
6. Г.Маҳмудова, М.Исҳоқов, А Саидов, А.Ҳакимова, Б.Жалолов ва бошқалар. Авеста: энциклопедик луғат. Т.: “Noshir” нашриёти, 2020;
7. Авеста. Предисловие В.А. Лившица. Перевод с авестийского Стеблин-Каменского. – Душанбе.: «Адиб» 1990;
8. Джураев Ф. Об узбекских переводах «Авесты» // Сб. тезисов «Авеста» и ее место в истории развития человечества. – Ташкент-Ургенч.: «Фан», 2001;
9. Г.Маҳмудова. Авестонинг фалсафий моҳияти. Т.: “Noshir” нашриёти, 2015;
10. А. Сағдуллаева. «Авесто» абадияти.- Халқ сўзи.- 2001.- 28 февраль;
11. Авеста в русских переводах (1861-1996). – СПб.: «Журнал «Нева», «Летний Сад», 1998;
12. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида қонун лойиҳаси (Qonun loyihasi – pdf).

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 4, ISSUE 1

УШБУ ЖУРНАЛ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ
ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН МОЛИЯЛАШТИРИЛГАН А-ОТ-2021-11-СОНЛИ
“ЎЗБЕК ХАЛҚИ ДИНИЙ ВА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРИ КОМПЛЕКСИНИНГ
ЭЛЕКТРОН-ТРАНСДИЦИПЛИНАР ПЛАТФОРМАСИНИ ЯРАТИШ” НОМЛИ
ИННОВАЦИОН ЛОЙИХА ДОИРАСИДА НАШРГА ТАЙЁРЛАНГАН.

THIS JOURNAL PREPARED FOR PUBLICATION AS PART OF THE INNOVATIVE
SCIENTIFIC PROJECT NO. A-OT-2021-11
"CREATION OF AN ELECTRONIC TRANSDISCIPLINARY PLATFORM FOR THE
COMPLEX OF RELIGIOUS AND NATIONAL VALUES
OF THE UZBEK PEOPLE", FUNDED BY THE MINISTRY OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

ДАННЫЙ ЖУРНАЛ ПОДГОТОВЛЕН К ИЗДАНИЮ В РАМКАХ
ИННОВАЦИОННОГО НАУЧНОГО ПРОЕКТА № А-ОТ-2021-11 "СОЗДАНИЕ
ЭЛЕКТРОННО-ТРАНСДИЦИПЛИНАРНОЙ ПЛАТФОРМЫ КОМПЛЕКСА

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000